

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

**SÜNİ INTELLEKTİN TƏHSİL SİSTEMİNDƏ ROLU
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATIONAL
SYSTEM**

Vüqar SALMANOV
vuqarsalmanov@ndu.edu.az
ORCID ID: 0000-0002-2261-0243
Naxçıvan Dövlət Universiteti

XÜLASƏ

Məqalə təhsildə süni intellektin istifadəsinə həsr olunub. Hal-hazırda, təhsildə kömək edən bir çox süni intellekt (Sİ) proqramları mövcuddur ki, bu proqramlar vasitəsilə tələbələr, məktəblilər və müəllimlər böyük fayda əldə edirlər. Böyük üstünlük, təhsil platformasının tələbələrin ehtiyaclarına uyğunlaşmasıdır. Süni intellektlə proqram təminatının yaradılması sistemi müəllimlərə zəif tərəfləri üzərində işləməyə kömək edir.

Açar sozlar: *süni intellekt, təhsil, maşın öyrənməsi, texnologiya, təhsil sistemi*

ABSTRACT

This article is devoted to the use of artificial intelligence in education. Nowadays, there are many artificial intelligence (AI) programs that help in education, through which students, schoolchildren and teachers are benefiting greatly. A huge advantage is that the educational platform adapts according to the needs of students. An AI software development system helps scientists work on their weaknesses.

Keywords: *artificial intelligence, education, machine learning, technology, education system*

GİRİŞ

Sürətlə dəyişən dünyada, yaxınlaşan texnoloji təklif şəraitində yaxın gələcəkdə bir sıra peşələrin yox olacağı, yeni müvafiq peşələrin meydana çıxacağı göz qabağındadır [5], o cümlədən süni intellekt sahəsində.

Son onilliklərdə göstərilən təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkədə baş vermiş ümumi sosial-iqtisadi dəyişikliklər və beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyətinin artırılması zərurəti ilə əlaqədar milli təhsil sistemi qlobal təhsil məkanına inteqrasiya edərək daimi transformasiya vəziyyətində olmuşdur.

Müasir təhsil mobil və açıq sistemə çevrilir. Təhsil prosesinə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və elektron təhsil resurslarının tətbiqi yeni təhsil paradigmasının formalaşmasına kömək etdi [1, s. 106–109].

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Təhsilin rəqəmsal transformasiyasının mahiyyəti süni intellekt metodlarından və virtual reallıqdan istifadə də daxil olmaqla rəqəmsal texnologiyaların artan potensialından istifadə əsasında tədris prosesinin fərdiləşdirilməsi yolu ilə hər bir təhsilalanın zəruri təhsil nəticələrinə nail olmasında və təhsil müəssisələrində rəqəmsal təhsil mühitinin inkişafı, internetə ictimai genişzolaqlı çıxışın təmin edilməsi, böyük verilənlərlə işləməklə ifadə olunur [3, s. 36].

MATERIAL VƏ METODLAR

“Süni intellekt” termini 1956-cı ildə amerikalı kompüter alimi Con Makkarti tərəfindən təqdim edilmişdir. Süni intellekt insanların ənənəvi olaraq yerinə yetirdiyi yaradıcı funksiyaları həyata keçirmək üçün intellektual sistemlərin və alqoritmlərin qabiliyyətinə aiddir. Süni intellektin əsas məqsədi əldə edilə bilən koqnitiv prosesləri ağıllı şəkildə modelləşdirməkdir.

Hal-hazırda süni intellekt və ya maşın öyrənməsi təhsildə fəal şəkildə istifadə olunur, imtahanların keçirilməsi və yoxlanılmasından tutmuş, öyrənmədə çətinlik çəkdiqləri sahələrdə tələbələr üçün materialın avtomatik seçilməsinə qədər, tələbəni mövzunu daha şüurlu şəkildə araşdırmağa dəvət etmək, tələbənin tərəqqisini və məhsuldarlığını təhlil edərək bilik və bacarıq səviyyəsini artırmaq, “hissiyatsız” maşının daimi və sadıq nəzarəti ilə onun təlim planını tənzimləmək və s. [2, 4].

Süni intellekt öyrənmə prosesinə fəal şəkildə daxil edilir və aydın olur ki, bu başdan ayağa texnologiyalarının istifadə miqyası hər il daha da artacaq. Hazırda təhsildə süni intellektin istifadəsinin əsas istiqamətlərini nəzərdən keçirək.

Yorucu işlərin avtomatlaşdırılması. Müəllimlərin çiyinlərində həmişə böyük bir məsuliyyət yükü və tələbələrlə işin həcmi - tərəqqinin monitorinqi, standart tapşırıqların yoxlanılması, bilik səviyyəsi və dərslərə hazırlıq olub. Bu cür dünyəvi vəzifələr sinifdəki dəyərli öyrənmə prosesindən çox vaxt aparır. Təhsilin səmərəliliyini və keyfiyyətini yüksəltmək üçün indi bu cür yorucu işi süni intellektə həvalə etmək mümkündür.

İndi öyrənmənin fərdiləşdirilməsi haqqında çox danışılır. Tədris mühitinə süni intellekt texnologiyalarını tətbiq etməklə mütəxəssislər hazırlayarkən hər bir fənnin öyrənilməsi üçün şəxsi planlar yaratmaq, sonra isə tələbələrin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək mümkündür. Süni intellektin təhsildə bu cür tətbiqi müəllimlər və psixoloqlar tərəfindən tələbələrin qabiliyyətlərini, motivasiyasını, iradəsini və digər göstəricilərini müəyyən etmək üçün metodların inkişafı sayəsində mümkün olur, bunun əsasında fərdi təlim proqramı qurulur.

Tələbələr üçün təhsil proqramlarının və ixtisaslaşdırılmış məzmunun yaradılması da təhsil prosesinin fərdiləşdirilməsinə kömək edir. Bu funksiyadan bir çox tələbə və müəllimlər fəal şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, bir proqramdan istifadə edərək müxtəlif formatlarda xarici dillərin tədrisində.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Texnologiya tələbənin nitqini tanımağa, cümlələrin qurulmasını, lüğət və qrammatikanı təhlil etməyə, materialı yenidən möhkəmləndirmək üçün oxşar məzmunlu əlavə tapşırıqlar verməyə imkan verir.

Süni intellekt böyük miqdarda bir-birindən fərqli məlumatları toplamaq və təhlil etmək və sonradan vəziyyətin ümumi mənzərəsini əldə etmək qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə, süni intellekt başlanğıc nöqtəyə əsasən öz inkişafını proqnozlaşdırır və sorğudan asılı olaraq onun tənzimlənməsi variantlarını təklif edə bilər.

Süni intellektdən istifadə təhsil sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb ola bilər, bütün sənayeni yenidən formalaşdırmaq üçün yeni imkanlar yarada bilər. Təhsil sahəsində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi tədris prosesinin səmərəliliyini və onun təşkilinə sərf olunan vəsaitləri artıracaq.

Tədris prosesinin süni intellekt sistemində aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir:

- müxtəlif mənbələrdən tədris prosesinin məlumat bazasının formalaşdırılmasını təmin edən axtarış informasiya sistemi;
- elektron dərsliklərin, dərsliklərin və təlimatların avtomatik yenilənən kitabxanası;
- tələbələrin bilik səviyyəsinin monitorinqi sistemi, bura onların tərəqqisinin, fəaliyyətinin və nəticələrinin davamlı monitorinqi üçün altsistem daxildir;
- nəticələrindən asılı olaraq hər bir tələbənin hazırlıq səviyyəsinə avtomatik uyğunlaşdırılmış test tapşırıqları kitabxanası;
- tədris yükünün qrafiki və bölgüsü üçün avtomatlaşdırılmış sistem;
- tələbə ilə təhsil təşkilatı arasında əlaqəni təmin edən xidmət sistemi.

Təhsildə süni intellekt texnologiyalarından istifadə insanın həyatı boyu öyrənmə və inkişafında mühüm rol oynaya bilər. Müasir təhsilin məzmun və vasitələrində Sənaye 4.0-ın (Industry 4.0) qabaqcıl texnologiyalarını qeyd etmək olar:

- əşyaların interneti (uzaqdan girişli tədris laboratoriyaları; distant laboratoriya stendləri);
- əlavə istehsal (tədris emalatxanalarında 3D printerlər; 3D modelləşdirmə (informatika, riyaziyyat fənləri üzrə); tələbələrin əlavə təhsilində robot hissələrinin, texniki cihazların istehsalı);
- süni intellekt, maşın öyrənməsi və robototexnika (təhsil prosesində avatarların və chatbotların məsləhət üçün sınaqdan keçirilməsi və tələbələr üçün fərdi təhsil marşrutlarının layihələndirilməsi üçün istifadəsi; distant təhsildə mövcud robotların istifadəsi);
- virtual və əlavə reallıq (tədris prosesində simulyasiya laboratoriya stendlərindən və əlavə reallıq elementləri olan laboratoriya qurğularından istifadə).

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Ali təhsil sferasında süni intellektin istifadə istiqamətlərinə nəzər salaq (Şəkil 1):

- Adaptiv və fərdiləşdirilmiş təlim müxtəlif səviyyələrdə akademik performansla malik hər bir tələbənin ehtiyaclarına uyğun, öyrənmədə irəliləyişləri izləmək və nəticələrdən asılı olaraq onun trayektoriyasını dəyişmək imkanı ilə zəruri təhsil məzmununun seçilməsini nəzərdə tutur.
- Avtomatik qiymətləndirmə sistemi tələbələrin bilik səviyyəsinin avtomatlaşdırılmış, qərəzsiz qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə, təlim nəticələri haqqında məlumatları təhlil etməyə, tövsiyələr verməyə və effektiv fərdi təlim planları hazırlamağa imkan verir.
- Aralıq təlim - xüsusi kompüter proqramı tələbəyə keçilən materialı birləşdirməyə imkan verir, onu nə vaxt unuda biləcəyini müəyyənləşdirir və təkrar üçün tövsiyələr verir.
- Oyun formasında təlim imkanı təhsil prosesində oyun texnologiyalarından və təhsil simulyatorlarından istifadə ilə ifadə olunur.
- İmtahan verən tələbənin davranışını uzaqdan təhlil etməyə qadir olan proktoring sistemi də perspektivlidir: monitordan uzağa baxma tezliyi, brauzerdə nişanı dəyişdirmək cəhdi, icazəsiz şəxslərin və ya səslərin olması və s.
- Smart kampus - layihə tələbələrin müxtəlif suallarını tez cavablandırmağa imkan verəcək: dərslər cədvəli; dərslərin keçirildiyi sinif otaqlarının axtarışı; universitetdən, müəllimdən rəy; video mühazirələr, audio materiallar, təqdimatlar və s. əldə etmək; nəzarət tapşırıqlarının qəbulu; müxtəlif təhsil proqramlarına, kurslara qeydiyyat; kitabxanada lazımi ədəbiyyatın olması; yataqxanada boş yerin olması, yer seçmək imkanı; pulsuz park yeri axtarmaq və s.

Şəkil 1. Ali təhsil sistemində süni intellektin istifadə istiqamətləri.

Süni intellekt həm də tələbələrin maraqlarını təhlil etmək və onlara uyğun proqramlar və kurslar təklif etmək qabiliyyətinə malikdir. Fərdi yanaşma tələbələrə təhsil prosesində maraqlandırmaya,

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

həmçinin distant təhsil və ya müstəqil təhsil zamanı tapşırıqların müstəqilliyinə nəzarət etməyə imkan verir.

Müasir təhsilin digər problemi neyroşəbəkələrin köməyi ilə həll edilə bilər - bu, təkcə peşə seçiminə hazırlaşmağa deyil, həm də məzunların öz müqəddəratını təyin etməsinə və sonradan işlə təmin olunmasına kömək edən karyera istiqamətidir. Müxtəlif suallara cavabların təhlili, bir məşin tərəfindən qurulmuş məntiqi zəncirə görə, nəticə bir insanın qabiliyyət və maraqlarının ətraflı təsviridir.

ƏLDƏ OLUNAN NƏTİCƏLƏR

Süni intellekt nə tədrisdə, nə də tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində müəllim heyətinə heç də rəqib deyil. Süni intellekt universitetdə həyata keçirilən çoxlu sayda müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə və təkmilləşdirə, effektiv təhsil prosesinin təşkilinə və lazımı kommunikasiyaların qurulmasına kömək edən köməkçi, lakin qiymətli vasitədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, başdan-ayağa texnologiyalarından, xüsusən də süni intellekt və neyroşəbəkələrdən istifadə təlimin effektivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına, tələbələrin rəqəmsal və informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına səbəb ola bilər. və təlim prosesini fərdiləşdirəcək. Bundan əlavə, başdan-ayağa texnologiyalarının istifadəsi müasir rəqəmsal cəmiyyətin tələblərinə daha uyğun olan təhsil prosesini izləmək və tənzimləməyə imkan verəcəkdir. İndi abituriyentlər üçün təhsil müəssisələrinə daxil olarkən ixtisas seçimi etmək xeyli asanlaşacaq, çünki məşin qurğuları cəmiyyətin, valideynlərin və həmyaşıdlarının rəyini qəbul etmədən yalnız tələbələrin özlərinin təqdim etdiyi daxilolma məlumatlarını təhlil edir.

MÜZAKİRƏ

Süni intellekt hər bir tələbənin ehtiyac və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq öyrənmə yanaşmalarını optimallaşdırmağa kömək edir. Bu texnologiyaları fərdiləşdirmək üçün təhsildə istifadə etmək lazımdır.

Beləliklə, tədqiqat nəticəsində ali təhsil sahəsində süni intellektdən istifadənin perspektivli istiqamətləri müəyyən edilmiş və təhlil edilmişdir ki, onların səmərəli həyata keçirilməsi fərdin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış ən optimal təlim strategiyasını seçməyə imkan verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Амиров Р. А. Стратегия развития высшего образования в России // Вестник НГИЭИ. 2019. № 8 (99). С. 105–117.
2. Гуштин, А.В. Особенности реализации информационной стратегии высшей образовательной организации /А.В. Гуштин, О.И. Ваганова, О.Н. Филатова // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. – 2021. – № 3 (57). – С. 47-51

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

3. Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае. II Российско-китайская конференция исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект». Москва, Россия, 26–27 сентября 2019 г

4. Сябитова, К.С. Искусственный интеллект в системе профессионального образования / К.С. Сябитова, О.Н. Филатова // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы. – Красноярск – Челябинск – Нижний Новгород. – Москва. – 2023. – С. 132-134

5. Armstrong P. (2017) Which one of these will be your job title in 2037? // Fortune Blog. 21.09.2017. URL: <https://www.forbes.com/sites/paularmstrongtech/2017/09/21/which-oneof-these-will-be-your-job-title-in-2037/64eade9549f8>.